

RAQAMLI DIDAKTIKA VA MADANIYAT TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA AKTLAR YORDAMIDA TEST TOPSHIRIQLARINI TAKOMILLASHTIRISH.

Z.Uchkurova

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zPFITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980465>

Annotatsiya. Ta'limni kompyuterlashtirish insonning aqliy rivojlanishiga ulkan hissa qo'shadi. Chunki kompyuter yordamida o'qitish jarayonida inson fikrlash usul va metodlari qatoridan induksiya va deduksiya, umumlashtirish va aniqlashtirish, tahlil va sintez, tasniflash va tizimlashtirish, abstraksiyalashtirish va o'xshatish kabilar tabiiy ravishda o'rin oladi.

Kalit so'zlar: Pedagogik tashhis, axborot texnologiyalari, boshqarish, Blum taksonomiyasi, test metodi.

Аннотация. Компьютеризация образования вносит значительный вклад в развитие человека. Потому что в процессе компьютерного обучения, индукции и дедукции, обобщения и выяснения, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстракции и сходства по своей сути включены в методы и методы человеческого мышления.

Ключевые слова: Педагогическая диагностика, информационные технологии, менеджмент, таксономия Блюма, метод испытаний.

Abstract. Computerization of education makes a significant contribution to human development. Because in the process of computer learning, induction and deduction, generalization and clarification, analysis and synthesis, classification and systematization, abstraction and similarity are inherently included in the methods and methods of human thinking.

Keywords: Pedagogical diagnostics, information technologies, management, Blum taxonomy, test method.

Hozirgi davrda ta'limning elektron shakli jadal rivojlanib borayotganligining guvohi bo'lmoqdamiz. Bu holat elektron ta'lim tizimi va ko'plab boshqa ishlab chiqarish vositalarining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Elektron ta'lim tizimi foydalanuvchiga o'quv materiallari va ulardan olingan bilimlarni test topshiriqlaridan foydalanib, tekshirish imkoniyatini taqdim etadi. Zamonaviy talablarga muvofiq, o'quv jarayoni murakkablashib borayotgan bir vaqtda, ta'limda o'quv vositalaridan foydalanish o'zlashtirishni osonlashtirib, qiziqarlilik jihatini oshirmoqda.

Elektron ta'lim texnologiyasining rivoji elektron o'qitish tizimida ta'lim strategiyasining tuzilishi va har bir o'quvchi uchun o'quv materiallarini yakka tartibda taqdim etish kabi imkoniyatlarni bermoqda. Shunga muvofiq ishlab chiqarishga sarf-xarajatlar, doimiy talablarning o'sishi va elektron ta'lim tizimini amalga oshirishda zaruriy baholash va boshqarish sifatleri shakllandi. Hozirgi avtomatlashtirilgan ta'lim tizimi sifatini baholash uslublari o'qitish jarayoni natijalari nuqtai nazaridan, o'qitish tizimlarini baholashga, shuningdek, ushbu uslublar umumiy bo'lib, paydo bo'lgan va elektron ta'lim tizimi hayot siklining turli bosqichlari sifatini boshqarishga yetarli darajada imkon bermaydi.

Shu sababli ham elektron ta'lim tizimi sifatini baholash mezonlari va usullari o'qitish jarayoni sifatini boshqarishni amalga oshirishga imkon beruvchi, joriy etish va foydalanish bosqichlarini ishlab chiqish zarur. O'qitishning barcha xususiyatlari mujassamlangan ishlanmaning uslubi va o'rganilayotgan fan bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini baholashda darajalarga ajratish tizimining ishlashi hamda o'lchov xususiyatlarini aniqlashtirish zarurati yuzaga keladi. Mazkur qoidalar birinchi navbatda, tizim bilan uning ishlash natijalari bo'yicha o'qitish modelining o'zidagi o'zgarishlarni kuzatishni talab etadi(1).

Kompyuter shunday keng imkoniyatli qurilmaki, mukammal ishlangan dasturlardan foydalanganda katta pedagogik samaradorlikka erishish mumkin. Amerika Qo‘shma Shtatlari ma’lumotlariga qaraganda, kompyuterni ta’limda qo‘llash o‘qitish muddatini uchdan bir qismiga qisqartirish imkonini berar ekan. Bular esa mantiqiy xulosa chiqarish uchun fikrlarni ifodalash, asoslash va isbotlashga, shu asosda mantiqiy fikrlashning o‘shiga asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu o‘rinda, sayoz ishlab chiqilgan dastur vositalaridan foydalanishning zarari ham juda katta bo‘lishi mumkin. Shuning uchun ta’limni kompyuterlashtirish jarayonini uzoq-yuluq tarzda emas, ma’lum konsepsiyaga asosan tashkil qilish va amalga oshirish lozim. Jamiyatimizni, xususan xalq ta’limi tizimini axborotlashtirish va kompyuterlashtirish jarayonlari qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu muammolarning yechilishi va ularni muayyan faoliyat sohasida amalga oshirish bir qator o‘ziga xos talab va sharoitlarga bog‘liq. Professor A.A. Abduqodirov o‘quv-tarbiya jarayonini kompyuter texnologiyalarini qo‘llash asosida jadallashtirishning asosiy omili - ta’limning faol shakl va metodlarini qo‘llash va to‘rt muloqotli tartibdagi (sust, faol, refaol va interfaol) kompyuter imkoniyatlaridan foydalanish deb biladi.(3)

Jumladan, talim tizimiga yangi axborot texnologiyalarini, kompyuter va uning asosida ishlaydigan tizimlarni joriy qilish hamda ularni qo‘llash usullarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. O‘quv jarayoniga yangi axborot texnologiyalari imkoniyatga ega bo‘lgan har xil texnologik vositalar (jumladan, kompyuter texnologiyalari) ning kiritilishi o‘ziga xos axborot muhitini shakllantirmoqda. Amaliyotda bu jarayon tartibsiz xarakterga ega bo‘lib, o‘quv jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun kompyuter va axborot muhitini, shaxsni rivojlantirishda salbiy va ijobiy ta’sir etish samaradorligini aniq tasavvur qilish bilan birgalikda har xil yoshdagi o‘quvchilar uchun kompyuterli o‘qitish dasturini yaratish va joriy etishda, ularni hisobga olish lozim. Shu munosabat bilan o‘quv jarayoniga kompyuter texnologiyalarini va uning asosida ishlaydigan tizimlarni tatbiq qilish, o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatining psixologik va pedagogik asoslarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Kompyuter texnologiyalari asosida o‘qitishning an’anaviy shaklda o‘qitishdan farqli xususiyati kasbiy bilimlarni yuqori saviyada idrok qilish va takrorlash hususiyatlarida namoyon bo‘lishidir. Agarda an’anaviy o‘qitish shakllari odatda axborotni qabul qilish va mexanik akslantirishga imkon beradigan bo‘lsa, kompyuterli o‘qitish bilimlarni qo‘llash qonunlari hamda mexanizmlarini o‘zlashtirishga imkon beradi. Kompyuterli o‘qitish, bizningcha, pedagogik faoliyatning ta’lim tizimini boshqarishda imitatsion modellashtirishning qo‘llanilishi ta’lim tizimi taraqqiyoti bilan o‘zaro bog‘langan holda kechuvchi ob’ektiv jarayon bo‘lib, ularning ko‘p darajada atrof-muhit bilan bevosita aloqadorligi, turli xil omillar mavjudligi bilan belgilanadi. Bu omillar, birinchidan, ta’lim jarayonining tabiiy sharoitiga bog‘liq ravishda taqsimlanmoqda, boshqarishni tashkil etishda, muayyan o‘qitish usullariga bog‘liq turli xil qonunlar bilan boshqariladigan yagona jarayon tarzida namoyon bo‘ladi. Ikkinchidan, har bir talaba o‘zlashtirgan bilimlarini o‘zi nazorat qilish bilan birga kelajakda o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilimlar darajasini ham belgilaydi va shu orqali faollik darajasi ko‘tarila boradi. Bu jarayon, o‘z navbatida, ta’lim sifat ko‘rsatkichini oshirishga olib keladi. Ta’lim tizimini tashkil etish va uni boshqarishni kompyuter texnologiyasi asosida amalga oshiradigan modellarning nazariy va amaliy asoslari V.Qobulov, M.Ziyoxo‘jayev, A.Abduqodirov, M.Aripov, SH.Nazirov, X.Nigmatov, H.Ikromov, U.Yuldashev, R.Boqiyev, R.Qodirov, A.Hayitov, T.Azlarov, B.Boltayev kabi olimlarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan. Biroq mazkur ishlarda kompyuterlashtirishning asosiy bo‘g‘ini hisoblangan pedagogik dasturlar yaratish ishlari amalga oshirilgan bo‘lib, talabalarning (kelajakdagi bilim darajasini prognoz qilish masalasi maxsus yoritilmagan.(4-5)

Har qanday didaktik talimning asosiy maqsadi ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish. Ta'lim jarayoni, o'qitish uslubiyati va talabaniq tafakkur faoliyatining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan murakkab tizimni tashkil etadi. Oliy o'quv yurtlarida ta'lim jarayonini ma'lum bir fan yo'nalishida bilimlarini nazorat qilishda nostandart testlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Test metodi. Test - inglizcha so'z bo'lib, sinash, tekshirish demakdir. Talabaniq qobiliyatini, irodaviy sifatlari kabi ruhiy xususiyatlarini, ularniq bilim saviyasini, o'quv materialini o'zlashtirish qobiliyatini tekshirishda qo'llanadigan qisqa standart masalalar, topshiriq va misol, jumboqlar test deb ataladi. Test, ayniqsa, hozirgi vaqtda ta'lim jarayoniniq barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Eng keng tarqalgan testlar qatoriga yutuqqa erishish (bilim, ko'nikma va malaka darajalarini baholashga qaratilgan), intellekt (aqliy rivojlanish darajasini o'lchashga mo'ljallangan) testlar, shaxs (inson irodasi, hissiyoti, qiziqishi. va boshqa ruxiy jihatlarini aniqlashga qaratilgan) testlar kiradi.

Pedagogik tashxis ilmiy-pedagogik izlanishdan shu bilan farq qiladiki, u dolzarb pedagogik qonunlar asosida talaba uchun yoki bir guruh talabalar uchun qo'llanishi mumkin. O'qituvchiniq bir tizimda talabalarni kuzatish tashhishlash faoliyati xisoblanadi. Shunga asosan pedagogik tashxis o'tkaziladi. Ma'lumotlarni to'plash asosiy vazifalardan hisoblanadi. Testlar tuzilishi jixatidan, ya'ni savollarniq tashkil etilishiga ko'ra bir necha xilga bo'linadi.

Ular:

- bir savol, bir necha javob va ularniq faqat biri to'g'ri bo'ladi;
- bir javob, bir necha savol va savollar ichidan javobga mosini topish;
- nuqtalar o'rniga kerakli so'zni yoki formulani qo'yish;
- bir nechta savol, bir nechta javob va berilgan savollar bilan javoblar o'rtasida moslikni o'rnatish.

Test o'tkazish jarayoni o'quv materialiniq o'quv bilishini keng va chuqur nazorat qilish usullaridan biri hisoblanadi. Test o'zlashtirilayotgan o'quv material ustida talabaga yakka tartibda ishlash imkoniyatini yaratadi. Test har bir dars davomida to'liq guruhniq o'zlashtirish darajasini aniqlash imkoniyatini yaratib, o'quv darsliginiq talabalar tomonidan yahshi o'zlashtirishini taminlaydi. Test o'tkazish usulidan doimiy foydalanish o'quv jarayonida guruhniq o'zlashtirish darajasi sifatini oshirish imkoniyatini beradi(2).

Pedagogik tashxisda asosan talabalariniq o'zlashtirish darajasini aniqlovchi testlar ko'p qo'llaniladi. Bunda testlar yakka va gurux uchun tashkil qilinadi. O'quv jarayonida test usulidan foydalanishniq eng qulay variantlaridan biri kompyuter texnologiyasidan foydalanish shaklidir. Kompyuter yordamida test variantini 8 spring asosida Blum taksonomiyasiga muvofiq takomillashtirish zarur. Test topshiriqlarini kompyuter texnologiyasiga mos Blum taksonomiyasiga muvofiq takomillashtirilganda talabaniq faqat o'quv bilish faoliyati emas balki tushunish, analiz sintez, tashhishlash, amaliyotga qo'llash ko'nikmalari ham nazorat qilinadi. Testlar kompyuterda tashkil etilganda talabalar biliminiq to'g'ri aniqlash va talabaga javob berish jarayonidagi tashqi ta'sirlarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi.

Ta'lim jarayonini boshqarishni modellashtirish fan-tehnika taraqqiyoti bilan o'zaro bog'langan holda kechuvchi obyektiv jarayon bo'lib, ko'p darajada uning ijobiy sharoitlar turli omillar mavjudligi bilan belgilanadi. Bu omillar ta'lim jarayoniniq tabiiy sharoitda bog'liq holda taqsimlanishida, boshqarishni tashkil etishda, muayyan o'qitish motivlariga bog'liq turli xil omillar bilan boshqariladigan yagona jarayonda namoyon bo'ladi.

Ta'lim jarayonini samaradorligini oshirish va boshqarishga tasir etuvchi omillar Bospalko,

Y.K.Babanskiy, N.V.Kuzmin, N.Talpin, M.Z.Ziyoxo‘jaye, A.A.Abduqodirov va boshqa bir qator olimlar tomonidan o‘rganilgan.

Ta‘lim-tarbiya jarayonlarini takomillashtirishda pedagogik va psixologik tamoyillarni ilmiy tadbiq etish va boshqarishda kibernetik metodlardan foydalanish asosiy o‘rinni egallaydi.(5)

Ta‘lim jarayonini boshqarish masalasi Y.K.Babanskiy, N.P.Bespalko, M.Z.Ziyoxo‘jaye, L.A.Abduqodirov va boshqalarning ilmiy ishlarida keng o‘rin egallaydi.

Ta‘lim jarayonini kompyuter texnologiyasi asosida tashkil qilish, boshqarish B.S.Gershunskiyning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan.

Kompyuter texnologiyasidan foydalanib, oliy o‘quv yurtlarida o‘quv jarayonini tashkil qilish A.A.Abduqodirov T.V.Grigoryenalarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan bo‘lib, o‘quv dasturiga kiritilgan materiallar bo‘yicha talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan nazariy bilimi, amaliy ko‘nikma va malakalarini xolis baholash darajasini yoritib bergan.

Ta‘lim jarayonida kompyuter texnologiyasidan foydalanish o‘qitishning zamonaviy pedagogik : texnologiyasi hisoblanib, unda kompyuter yordamida ta‘lim jarayonini turli usullarda tashkil qilish va talabalarning bilimni nazorat qilish mumkin bo‘ladi. Kompyuter texnologiyasidan foydalanib, oliy o‘quv yurtlarida ta‘limni tashkil etish mobaynida turli axborotlarni yig‘ish va ularni qayta ishlash, zarur bo‘lganda kerakli ma‘lumotlarni olish mumkin.

Talabalar bilimlarini baholashning turli usullarini tahlil etib, testlarni guruxlarga ajratishga ham urinib ko‘rilgan. CH.Grin (1926) o‘zining «Test novogo tipa» nomli monografiyasida ilgari yaratilgan va ishlatib ko‘rilgan testlarning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilib quyidagi tavsiyalarni berdi.

- test sinovlari uchun mo‘ljallangan material hajmini aniq belgilash va uning tarkibidagi eng muhim qismlarini ajratib olish;
- mazkur material uchun test sinovlarining eng maqbul shaklini tajriba yo‘li bilan aniqlash;
- talabalarning test sinovlari vaqtida javob berishlari o‘rtacha tezligi to‘g‘risidagi amaliy ma‘lumotlarni e‘tiborga olgan holda, test sinovlarining davom etish vaqtini belgilash;
- test sinovlardagi fikrlarni bayon qilinish tilining to‘g‘ri-ligini va mantiqqa muvofiqligini tekshirish;
- topshiriqlarni murakkabligi ortib borish tartibida joylashtirish, to‘g‘ri va noto‘g‘ri javoblarning doim bir navbatda almashinishiga yo‘l qo‘ymaslik.

CH.Rassel test sinovlarining natijalarini o‘rganishni davom ettirib, test sinovlarining maqsadi to‘g‘risidagi savolga javob berishga erishdi. Rasselning fikricha, test sinovlarining maqsadi talabalarning bilimlarini baholash yoki ularning aqliy rivojlanishi darajasini aniqlash bilan cheklanmaydi va testlarni quyidagi xollarda: qaysi materialdan boshlab o‘rganish zarurligini ta‘minlashda; talabalarni guruhlarga taqsimlashda; o‘qitish jarayonida sodir bo‘ladigan qiyinchiliklarni oldindan aniqlashda; shuningdek, mamlakatning turli hududlaridagi o‘quv yurtlarida muayyan yosh davridagi yoshdagi talabalarning yutuqlarini taqqoslashda qo‘llash mumkin. Shu bilan biralikda o‘qitishning yangi pedagogik texnologiyalaridan va axborot texnologiyalaridan foydalanish yaxshi samara beradi. Albatta fanlarni o‘qitishda axborot texnologiyalaridan, internet materiallaridan, qo‘shimcha ilmiy-ommabop adabiyotlardan, badiiy adabiyotlardan foydalanish ko‘zlangan natijani beradi. Bu borada predmetlararo aloqaga kurslararo izchillik va uzviylikni ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘qitish jarayoni doimiy rivojlanishdagi, harakatdagi to‘xtovsiz ijodiy jarayondir. Hozirgi axborot asrida testlarni AKT yordamida tashkil etish talabalarning bilimi sifatini belgilovchi asosiy omildir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» // Barkamol avlod - O‘zbekiston tarrakkiyotining poydevori. -T.: «Sharq» nashriyot, 1997. - B. 31-61.
2. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi qonuni //Barkamol avlod -O‘zbekiston tarraqiyotining poydevori. - T.: «Sharq» nashriyot - matbaa konserni, 1997. - B. 20-29.
3. Abduqodirov A.A. Теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-математических дисциплин (Аспект использования компьютерных средств в учебно-воспитательном процессе): diss. dokt. ped. nauk. -Т., 1990. -360 s.
4. Abdukodirov A.A., Hayitov A.G‘. Informatika va hisoblash texnikasi asoslaridan mashklar to‘plami . -T.: Shark, 1996. -48 b.\
5. AbdurahimovD.B. Uzluksiz ta’lim tizimida elektron o‘quv adabiyotlarini tayyorlash haqida // Uzluksiz ta’lim tizimining o‘quv- meyoriy hujjatlarini takomillashtirish, unga zamonaviy informatsion va pedagogik texnologiyalarni joriy etish: videokonferensiya materiallari. - Guliston: GulDU, 2006. -B. 45-47.